

ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ТИПА

**Нарзуллаев Н.У.
Сайидов Ш.Р.**

Бухарский Государственный медицинский институт
www.doi.org/10.5281/zenodo.10599078

Цель исследования: выяснить целесообразность включения иммуномодулятора Имунофана в терапию обострения инфекций мочевых путей (ИМП) у больных сахарным диабетом (СД) 1 типа.

Материалы и методы. В исследование включены 125 человек: 35 практически здоровых людей (контрольная группа); 30 больных СД без ИМП; 30 пациентов с ИМП на фоне СД 1 типа, получавших традиционную антибактериальную и симптоматическую терапию, и 30 больных СД 1 типа и ИМП, получавших кроме традиционной терапии иммуномодулятор аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тиро-зил-аргинин (Имунофан) 1 мл внутримышечно 1 раз в сутки в течение 10 дней. Проводилось исследование клеточного и гуморального звеньев иммунитета в 1-е сутки с момента обострения ИМП и начала терапии и через 8 недель, в фазу реконвалесценции.

Результаты. Включение в базисную терапию Имунофана способствовало коррекции иммунологического статуса: наблюдалось более значительное повышение концентраций Т-лимфоцитов CD3⁺, CD4⁺ и иммунорегуляторного индекса (CD4⁺ /CD8⁺), причем уровни CD3⁺, находясь в пределах нормальных значений, превысили показатель у здоровых людей. Субпопуляция CD4⁺ продолжала увеличиваться и через 8 недель достигла уровня таковой у больных СД без ИМП. Содержание HLA-DR под влиянием Имунофана превысило верхнюю границу нормального диапазона. Лечение Имунофаном также увеличило показатели фагоцитарного звена врожденного иммунитета (фагоцитарную активность лейкоцитов, бактерицидную активность нейтрофилов в спонтанном и стимулированном тесте с нитросиним тетразолием), уровни IgG и IgA и уменьшило содержание интерлейкинов 4 и 1β и фактора некроза опухоли α.

Заключение. Изучение динамики состояния клеточного и гуморального звеньев врожденного и адаптивного иммунитета позволило установить, что при ИМП на фоне СД 1 типа наблюдается вялотекущий воспалительный процесс с замедлением сроков реконвалесценции. Включение Имунофана в терапию ИМП корригирует нарушенные показатели и снижает риск прогрессирования хронической болезни почек при ИМП на фоне СД 1 типа.

References:

1. Abdullaevna, R. S., & Rakhmanovich, M. B. (2023). Immunological Features of Pulmonary Tuberculosis in Patients with Drug Resistance. Scholastic: Journal of Natural and Medical Education, 2(4), 40-57.
2. Rustamova Saodat Abdullayevna. (2023). CLINICAL AND RADIOLOGICAL FEATURES OF NEWLY DETECTED PULMONARY TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH CONCOMITANT

DISEASES.Intent Research Scientific Journal,2(3), 45-56. Retrieved from
<https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/50>.

INNOVATIVE
ACADEMY